

" GEOEKOLOGIK MUAMMOLARNI KELTIRIB CHIQRUVCHI OMILLAR "

Yarashova Dilshoda Axtam qizi,

Buxoro Davlat Universiteti

Ekologiya va Geografiya kafedrasida o'qituvchisi

E-mail: yarashovadilshoda80@gmail.com

Niyozova Dilsora O'lmas qizi

Buxoro Davlat Universiteti

Tabiiy fanlar va agrobiotexnologiya fakulteti

Geografiya ta'lim yo'nalishi, 2- bosqich talabasi

Anotatsiya: *Geoekologik muammolar – insonlarning sog'ligi va xo'jalik faoliyatiga salbiy ta'sir etadigan, ularning tabiiy muhit bilan munosabatlarida va geotizimlarning bir butunligida nomutanosiblikni keltirib chiqaruvchi, tabiiy va antropogen omillar natijasida yuzaga kelgan jarayon va hodisalar. Tarkib topayotgan va shakllanib bo'lgan turli geoekologik muammolarni o'z vaqtida bartaraf etilmasa, u ekologik falokatga olib keladi. Ushbu maqolada o'z vaqtida bu muammolarning oldini oluvchi chora- tadbirlarni ilmiy jihatdan puxta o'ylangan va chuqur izlanishlar natijalariga ega bo'lgan ilmiy tadqiqot ishlanmalarini amalga oshirish rejalari ko'zda tutilgan.*
Kalit so'zlar: *Geografik ekologiya, geoekologiya, atrof-muhit, tabiiy muhit, antropogen omillar, geoekologik muammo.*

Dastlab geoekologik omil tushunchasiga aniqlik kiritib olaylik. Geoekologik omillar – (lot. faktor – yaratuvchi, bunyod etuvchi, aybdor – biron jarayonni harakatlantiruvchi, uning xususiyatini yoki alohida jihatlarini belgilovchi kuch, sabab) – geoekologik vaziyatni belgilovchi, yuzaga keltiruvchi tabiiy va antropogen, dialektik o'zaro aloqador ichki va tashqi jarayonlar.

Geoekologik omillarning xilma-xilligi ularni o'rganish maqsadida guruhlashtirishni talab etadi. Ularni kelib chiqishiga ko'ra ikki guruhga ajratish mumkin:

1. Tabiiy omillar;
2. Antropogen omillar.

Tabiiy omillar – tabiiy kuchlar ta'sirida ro'y beradigan, geotizimlarning rivojlanishiga, maxsus faoliyatiga, ekologik, barqarorlik va resurs imkoniyatlariga ta'sir etuvchi hodisa va jarayonlardir. Masalan, eroziya, deflyatsiya, sho'rlanish, cho'llashish, botqoqlanish, sel, ko'chki, tog' qulashi, tuproq ko'chishi, zilzila va h.k.

Geoekologik tadqiqotlarda ko'proq antropogen omillarga e'tibor beriladi. Antropogen omil deganda geoekologik vaziyatga ta'sir etuvchi antropogen hodisa va jarayonlarni tushuniladi.

Geoekologik muammolarni bir qancha ko'rsatkichlar (xo'jalik sohalari bilan bog'liq, egallagan maydoni bo'yicha, oqibatiga ko'ra, kelib chiqish omillari) bo'yicha tasniflash mumkin, lekin yuqorida ta'kidlaganimizdek geoekologik muammo muayyan maydonda tarkib topib, shakllanadi. Shu sababli bunday muammolarni tarqalgan maydoni bo'yicha – global, regional va lokal, ayrim hollarda esa milliy kabi guruhlariga ajratiladi. Global geoekologik muammolar – butun geografik qobiq doirasida ro'y beradigan va yer yuzining barcha qismlariga ta'sir etadigan, barcha mamlakatlarga, butun insoniyatga birdek xavf soladigan eng murakkab geoekologik muammolardir. Bularga:

—issiqxona samarasi va iqlim isishi,

—Ozon tuynugi, dunyo okeani sathining ko'tarilishi va suvining ifloslanishi, cho'llashish va h.k. kiradi. Bunday geoekologik muammolarni bartaraf etish uchun barcha davlatlar birlashib, yagona dastur asosida harakat qilishlari lozim. Yer yuzidagi barcha mamlakatlar o'z hududidagi mahalliy va mintaqaviy muammolarni hal etish orqaligina global geoekologik muammolarni yechimini topishlari mumkin. Barcha global geoekologik muammolarni ikkita katta guruhga bo'lish mumkin:

1) sayyoraviy – butun geografik qobiqni qamrab oladigan va yer yuzining turli rayonlarida har xil namoyon bo'ladigan muammolar. Masalan, Ozon qatlamining yemirilishi muammosi, issiqlik samarasi muammosi;

2) universal – vaqt mobaynida ko'p marotaba, lekin ma'lum ko'rinishda takrorlanadigan muammolar. Masalan, tuproq degradatsiyasi, bioxilma-xillikning qisqarishi, cho'llashish va h.k.³¹

Quyida global geoekologik muammolardan ayrimlarini, masalan, O'zbekiston uchun yechimi eng ahamiyatli muammolardan bo'lgan tuproq degradatsiyasini qisqacha tavsiflaymiz. Degradatsiya so'zi polyak tilidan olingan bo'lib, (degradaya, lotin tilida esa degradation) “sekin-astalik bilan kamayish” va “pastga ketish” degan ma'nolarni anglatadi. Tuproq degradatsiyasi – jarayonlar yig'indisi bo'lib, ular tuproqlarning funksiyasini o'zgarishiga, xossalarning miqdor va sifat ko'rsatkichlarining yomonlashishiga va unumdorlikning pasayishiga olib keladi, yani tabiiy va antropogen omillar ta'sirida tuproqlarning turg'un xossalarning buzilishi, sifatining yomonlashuvi, xo'jalik nuqtai nazardan bahosining tushishi va samaradorlikning pasayishidir. Tuproq degradatsiyasining antropogen omillari ikki guruhga bo'linadi: - maqsadli yo'naltirilgan va maqsadsiz yo'naltirilgan.

Tuproq degradatsiyasi va butunlay yemirilish hodisasini bir necha guruhga bo'lish mumkin:

- tuproq bioenergetik rejimining buzilishi (tuproq devegetatsiyasi – o'simlik qoplaminig qirilishi, tuproq degumifikatsiyasi)
- tuproq gumusining yo'qotilishi, tuproqlarning qashshoqlanishi
- yerlardan uzoq muddat foydalanilishi natijasida tuproqlarda ro'y beradigan jarayonlar);
- tuproqlarning patologik holatini buzilishi (tuproqlarning sanoat eroziyasi)
- qishloq xo'jaligi va o'rmon yerlarining aholi punktlari, kareerlar, suv omborlari, sanoat va maishiy ahlatlar chiqindixonalari qurilishiga olinishi; tuproqlarning suv va shamol eroziyasi
- tuproq yuza qatlamining suv va shamol ta'sirida yemirilishi; tuproq strukturasi buzilishi va qatlamlarining o'ta zichlashuvi);
- tuproqlarning suv va kimyoviy rejimining buzilishi (tuproqlarning namligini va o'simlik qoplaminig butunlay yo'qotilishi; tuproqlarning sho'rlanishi)
- tuproqlarning yuqori qatlamlarida, hosildorlikning yo'qolishiga olib keladigan, tez eruvchan tuzlarning to'planishi; tuproq asidifikatsiyasi
- tuproq ishqorlik darajasining qishloq xo'jalik ekinlari va yovvoyi o'simliklar uchun optimal miqdordan ko'tarilishi bilan bog'liq jarayon; tuproqning quruqlashuvi
- quritish melioratsiyasining noto'g'ri qo'llanishi oqibatida ro'y beradigan jarayon; botqoqlanish
- tuproq yuqori gorizontlari namligining oshishi va namsevar o'simliklarning paydo bo'lishi);
- abraziya va daryo eroziyasi natijasida tuproq qoplaminig yemirilishi va suv bosishi;
- ifloslanish (tuproqlarning sanoat ifloslanishi, qishloq xo'jalik ifloslanishi, radioaktiv ifloslanishi)
- tuproqlarda radionuklidlarning yadro portlashi, radioaktiv moddalarni ishlatadigan korxonalaridan chiqarilishi, radioaktiv chiqindilarni ko'mish natijasida antropogen yoki tabiiy to'planishi);
- ko'p yillik muzloq yerlar tarqalgan rayonlarda tuproqlarning antropogen faoliyat natijasida yemirilishi (muzlagan gruntning erishi eroziyaning rivojlanishi va tuproqlarning yemirilishiga olib keladi);
- harbiy harakatlar zonasida tuproqlarning yemirilishi.

Regional geokologik muammolar – egallagan maydoniga ko'ra global geokologik muammolardan kichikroq bo'lib, ko'pincha bir yoki bir necha turlardan tashkil topgan geokologik hodisa-jarayonlar kompleksidan iborat bo'ladi. Regional geokologik muammolar regional miqyosdagi geotizimlarni band etib, butun yer yuzi uchun xavf solmasligi mumkin, ammo ularning soni tobora ortib bormoqda. Ushbu muammolar ayrim hududlargagina tegishli bo'lishiga qaramay, ekologik va ijtimoiy-

iqtisodiy oqibatlari nihoyatda xavfli va salmoqli, ularni o'z vaqtida oldini olish va bartaraf etmaslik kelajakda keng miqyosdagi og'ir ekologik kulfatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Regional geoeologik muammolar har bir joyning o'ziga xos tabiiy sharoiti, mavjud resurslaridan noto'g'ri foydalanish, sanoat chiqindilarining suv havzalariga va atmosferaga ko'p chiqarilishi, yer-suv va yaylovlardan noto'g'ri foydalanish oqibatida yuzaga kelmoqda. Ayniqsa, sanoat va qishloq xo'jaligi yuqori darajada rivojlangan hududlarda tabiat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro ta'sirning keskinlashuvi oqibatida kelib chiqadi. Regional geoeologik muammolar tarkib topishi jihatidan oddiy va murakkab toifadagi geoeologik muammolarga bo'linadi. Bir turdagi hodisa va jarayonlardan iborat bo'lsa – oddiy toifadagi, bir necha geoeologik hodisa va jarayonlardan iborat bo'lsa – murakkab toifadagi geoeologik muammolar deyiladi. Murakkab geoeologik hodisalarning yechimi ham murakkab bo'lib, ko'p vaqt talab qiladi. U tobora murakkablashish va yangi hududlarni egallash yo'nalishida rivojlanadi. Oddiy hududiy geoeologik muammolar ham makonda va vaqt mobaynida o'ta murakkablashuvi oqibatida murakkab tusga aylanishi mumkin. Regional miqyosdagi geoeologik muammolar juda ko'p. Masalan: —ishqorli yomg'irlar, O'rta, Qora, Azov, Boltiq, Shimoliy, Karib dengizlari havzasi, Meksika va Fors qo'ltiqlari va boshqa dengizlarning sohillaridagi muammolar. Quruqlikdagi suv havzasi muammolari – Kaspiy va Orol dengizlari, Baykal, Balxash, Ladoga, Chad, Buyuk ko'llar, Dunay, Volga, Reyn, Kongo va boshqa daryolarning havzalaridagi geoeologik muammolar.

Lokal geoeologik muammolar – regional geoeologik muammolarga nisbatan kichikroq maydonlarni egallab, bir yoki ikki mamlakat hududida joylashgan ma'lum landshaft yoki tabiiy geografik okruglar doirasida yuzaga kelgan muammolardir. Bunday geoeologik muammolar inson xo'jalik faoliyati bilan bog'liq bo'lib, tabiiy resurslardan intensiv foydalanish va bu jarayonda tabiat qonuniyatlarni hisobga olmaslik, aholining bir joyda o'ta zich to'planishi va boshqa sabablar tufayli kelib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Рафиқов А.А. Геоэкологик муаммолар.- Т.: Ўқитувчи, 1997
2. А.А. Rafiqov, Sh.M. Sharipov. -Т.: “Geokologiya”, 2014. 33-39 bet.
3. Расулов А. Барқарор ривожланиш индикаторлари ва уларни амалда қўллаш муаммолари// Ўзбекистон География жамияти ахбороти. –Т., 2017.–49-жилд- Б. 12-15.
4. Расулов А. “Барқарор ривожланиш”ми ёки “барқарор тараққиёт” тарихи ва таҳлили // ТДПУ илмий ахборотлари. –Т., 2018.–4 (17). Б. 20-26